

Анђела Ристић,*

Сарадник у настави

ван радног односа – демонстратор,

Правни факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

UDK: 343.21(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19628937

ДА ЛИ ЈЕ СРПСКО КРИВИЧНО ПРАВО У ИНФЛАЦИЈИ?

Прошло је двадесет година од ступања на снагу важећег српског кривичног кодекса. За тих двадесет година, текст кодекса претрпео је осам измена и допуна. Не само садржина законика, измењена је његова суштина и дух. Већ након првих измена и допуна јуриспруденција је констатовала изражену тежњу ка кривичноправној експанзији, упорозавајући на хипертрофију кривичног права и казнени ексцес. Од уочавања ове склоности наше кривично право само је још дубље загазило у овај феномен. Утеху би могла пружити чињеница да по овом питању српско кривично право није усамљени случај у упоредном законодавству. Било како било, кривичноправна репресија се код нас и шири и заоштрава. Број инкриминација се повећава, постојеће инкриминације се шире и преклапају, казнени оквири се заоштравају, општи институти су све строжи. Док законодавац „тренира строгаћу“, омиљено средство кривичног правосуђа за борбу против криминалитета и постизање прокламованих криминалнополитичких циљева је условна осуда. У протеклих десет година условна осуда је без премца најчешће изрицана кривична санкција. Значи ли то да правосуђе не разуме циљеве које законодавац жели да постигне, олако преко њих прелази или им се пак опире? Недвојбено, раскорак постоји, на много нивоа и поља. Куда то води? Да ли кривично право и његови институти губе своју вредност, моћ и делотворност што их је више и што су шири? Није искључено да постојећа нормативна решења могу бити и више него адекватан одговор на новонастале друштвене околности. Ако то није тако, откуд повратак отписаних југословенских института попут вишеструког поврата под окриље позитивног законодавства? Додуше, не само да ова рецепција није доследно спроведена, већ нема ни подробнијег образложења за такав потез. Циљ овог рада је сагле-

* andjela.rist@gmail.com

давање појаве прекомерне криминализације, као нормативног али и практичног изазова за српско кривично право, њених реперкусија по смисао и делотворност института, и разматрање адекватних одговора на ову ипак негативну појаву.

Кључне речи: кривичноправни експанзионизам, казнени ексцес, хиперинкриминација, прекомерна криминализација, хипертрофија кривичног права.

Anđela Ristić, LL.M.,
Teaching Associate-Demonstrator,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Is Serbian Criminal Law subject to Inflation?

The Serbian Criminal Code came into force 20 years ago. Ever since, the Code has undergone eight amendments, which included not only altering the content but also transforming the very essence and spirit of the Code. After the first amendments, jurisprudence observed a firm tendency toward expansionism, warning of hypertrophy of criminal law and penal excess. Since then, Serbian criminal law has only ventured deeper into this phenomenon. In terms of comparative law, we may be relieved by the fact that the Serbian criminal law is not an isolated case. However, criminal repression keeps expanding and intensifying. It is observable in the increasing number of criminal offences, the broadened scope of existing offences, the larger number of overlapping offences, more stringent penalty ranges and more rigorous general legal institutes. While the legislator appears to be “practicing rigor and severity”, the preferred instrument of the criminal justice in combating crime and attaining the proclaimed criminal law goals is the suspended sentence. In the past ten years, it has been by far the most frequently imposed criminal sanction. Does this mean that the judiciary does not understand the aims that the legislator seeks to achieve, or easily disregards them, or perhaps that it actively resists them? Undoubtedly, a discrepancy does exist at many levels. Where does this lead? Are criminal law and its institutes losing their value, power and effectiveness while their number and scope increase? It cannot be ruled out that the existing normative solutions may be more than an adequate response to arising circumstances. If that is not the case, how can one explain the return of formerly abandoned Yugoslav institutes (such as multiple recidivism) into positive law? Their reception has been neither substantially justified nor consistently implemented. The aim of this paper is to examine the phenomenon of overcriminalization as both normative and practical challenge for Serbian criminal law, to analyze its repercussions on the meaning and effectiveness of criminal law institutes, and to consider appropriate responses to this negative phenomenon.

Keywords: criminal law expansionism, excessive penalty, hypercriminalization, overcriminalization, hypertrophy of criminal law.